

№3

2023 | МАЙ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -3

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 3-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

Психология фанлари

NORPO‘LATOVA Ruxshona Iskandar qizi

*Termiz davlat universiteti
talabasi*

Ilmiy rahbar: RAXMONOVA Mavluda Xasanovna

*Termiz davlat universiteti
o‘qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7891727>

YOSHLARNI TA’LIM TARBIYASIDA PSIXOLOGIYANI O’RNI

Har bir millat o‘zining buyuk insonlariga ega. O‘zbek xalqida ham aynan mana shunday, tarbiya va ta’lim bir-biriga chambarchas bog‘liq bo‘lgan tushunchalardir. Biz pedagoglar mana shu tushunchalarni yoshlar ongiga singdirishimiz mutafakkirlar fikrlariga befarq bo‘lmasligimiz kerak. Balki tadbiq etishimiz kerak. Masalan mutafakkirlarimizdan Alisher Navoiy bolaning voyaga yetishida, kamol topishida tarbiyaning kuchi va qudratiga alohida e’tibor beradi.

Tarbiya natijasida bolaning foydali va yetuk kishi bo‘lib o‘shiga ishonadi. Yosh bolaning juda kichik yoshidan boshlab tarbiyalamoq zarur. Tarbiya insonga o‘zida yaxshi odat va fazilatlar xosil qilishga yordam beradi. U odam shaxsi kishilar bilan munosabatda, ayniqsa kishilarning bir – birlariga bo‘lgan ruxiy ma’naviy ta’sirlari natijasida tarkib topadi, - deb voyaga yetkazishda asosiy omillardan biri tarbiya ekanligi uqtiradi.

Ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida mutafakkirlarimiz ijodini o‘rganish asosida yoshlarda Vatanga muhabbat, milliy g‘urur, yurt tinchligi, yuksak axloqiy fazilatlar, mehnatsevarlik tuyg‘ulari shakllanadi. Bu borada ta’lim-tizimiga texnologik yondoshuv, yangi pedagogik texnologiyalardan, ta’limning eng ilg‘or tajribalaridan o‘rinli foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Sharq mutafakkirlarining ta’lim-tarbiyaga oid qarashlari yordamida talaba yoshlarda ijobiy insoniy-axloqiy sifatlarni shakllantirishning pedagogik xususiyatlari ishlab chiqilgan bo‘lib, ulardan samarili foydalanish har bir o‘qituvchining muhim vazifasi yordamida yoshlarda yaxshi fazilatlarini

Hozirgi davrda yosh avlodning intellektual va ma’naviy jihatdan rivojlantirmay turib jamiyat taraqqiyotiga erishib bo‘lmaydi. Bu borada O‘rta Osiyo mutafakkirlarining ijtimoiy ta’limoti katta ahamiyatga ega ekanligi o‘zining ilmiy isbotini topdi. Ijtimoiy fikrlar taraqqiyotida O‘rta Osiyo mutafakkirlarining ijtimoiy ta’limoti talabalar ma’naviy sifatlarini tarbiyalashga doir fikr va g‘oyalari, o‘z davri jamiyat taraqqiyoti talabalaridan kelib chiqqan holda keyingi davrlarda ham yosh avlod tarbiyasida aql-idrok, bilim, yaratuvchilik, ijodkorlik, xulq-odob, insoniy munosabatlar, mehnatsevarlik, sog‘lom turmush tarzi kabilarni tarkib toptirishda o‘z ahamiyatini yo‘qotmaganligi

Qobiliyat o‘z – o‘zidan rivojlanmaydi. Uning rivojlanishi uchun bolani tarbiyalash kerak, tarbiya bo‘lmasa, boladagi qobiliyat so‘nadi.

Tarbiyani 3 asosiy – aqliy, nafosat va jismoniy mehnat tarbiyasiga bo‘ladi. Adib bolani tarbiyalash vazifasini, ularning ota – onalariga, ya’ni oilaviy tarbiyasiga katta e’tibor berish kerak deb biladi.

Yaqinda Prezidentimiz tomonidan imzolangan O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonunining asosiy maqsadi ham har qanday sharoitda ta’lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini yana-da kengaytirishga xizmat qilish hisoblanadi. Qonunning yangi tahririda ta’lim va tarbiyaga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarining singdirilganligi prinsiplari qayd etilgan.

Qonunga muvofiq, ta’lim turlari quyidagilardan iborat:

- maktabgacha ta’lim va tarbiya;
- umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim;
- professional ta’lim;
- oliy ta’lim;
- oliy ta’limdan keyingi ta’lim;
- kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish;
- maktabdan tashqari ta’lim.

Qonunga ko‘ra, davlat oliy ta’lim, o‘rta maxsus, professional ta’lim muassasalari va ularning filiallari, shuningdek, davlat ishtirokidagi oliy, o‘rta maxsus, professional ta’lim tashkilotlari va ularning filiallari Prezident yoki hukumat qarorlari bilan tashkil etiladi.

Nodavlat ta’lim muassasalarini tashkil etish ularning ta’sischilari tomonidan amalga oshiriladi.

Nodavlat ta’lim tashkilotlariga litsenziya Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan beriladi.

Uzoq yillar davomida to‘planib qolgan tizim bilan bog‘liq muammolar bosqichma-bosqich hal etilyapti. Birgina oliy ta’lim tizimida oxirgi uch yil davomida amalga oshirilgan ishlar xususida to‘xtalsak. Respublikada 45 ta yangi oliy ta’lim muassasalari, jumladan, 30 ta mahalliy va 15 ta xorijiy, oliy ta’lim muassasalarining filiallari faoliyati yo‘lga qo‘yilib, oliy ta’lim muassasalari soni 125 taga yetkazildi. 22 ta xorijiy davlatlarning 104 ta yetakchi oliy ta’lim muassasalari bilan qo‘shma ta’lim dasturlari joriy etildi.

Yoshlarni ta’lim bilan qamrab olish darajasi 25 foizga yetkazildi. Xalqaro ilg‘or tajribalar asosida professional ta’lim tizimini takomillashtirish, boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus, professional ta’lim bosqichlari va ularga muvofiq ta’lim muassasalari turlari, uzluksiz kasbiy ta’lim dasturlari tizimi kiritildi.

Qonunning yangi tahrirdagi namunasini ishlab chiqish jarayonida xalqaro tajriba o‘rganilib, rivojlangan davlatlarning samarador uslublari milliy ta’lim tizimimizga joriy etilishi inobatga olindi. Soha va tizimda saqlanib qolinayotgan va hal qilinishi zarur bo‘lgan muammolar va masalalar ham atroflicha o‘rganildi. Bularning barchasi ta’lim sifatini oshirishga qaratilgandir.

“Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘liq. Bizning asosiy vazifamiz- yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat” degan edi, Prezidentimiz BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so‘zlagan nutqida. Yoshlarning ta’lim olishi, kasb-hunar egallashi, yetuk insonlar bo‘lib ulg‘ayishi yo‘lida zamonaviy, ilg‘or-innovatsion shart-sharoitlarni yaratib berish uchun O‘zbekiston bor kuch va imkoniyatlarini ishga solmoqda. Shu maqsadda O‘zbekiston boshqa davlatlarni ham hamkorlikka chorlamoqda. Shu bois davlatimiz rahbari BMTning 75-sessiyasida so‘zlagan nutqida avgust oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida yoshlar huquqlariga bag‘ishlangan Samarqand xalqaro forumi o‘tkazilganini eslab, jahon hamjamiyatini yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasi qabul qilish bo‘yicha O‘zbekiston tashabbusini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi.

Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan qabul qilinishi kutilayotgan Yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi jahon miqyosida yoshlar haq-huquqlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O'z-o'zidan bu tashabbus mahsuli ta'lim tizimiga ham o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

Xulosa qilib aytishim kerakki hozirda yoshlarni ta'lim soxasiga bo'lgan ko'plab sharoitlar yaratilmoqda. Yoshlar ushbu berilayotgan bilimlarda befarq bo'lmasligi kerak. Yosh bolalarga ota-onasi, yana atrofdagi odamlarni ishonchi muhim rol o'ynaydi. Ularni yetuk shaxs bo'lib rivojlanishiga mutafakkirimiz aytganidek, - Hozirgi zamon bolalarini kichik yoshligidan tarbiyalamoq zarur hisoblanadi. Tarbiya bu yoshlarga yuksak ahloqiy fazilatlarga yetishishga yordam beradi. Hozirgi kunda fan va texnikani rivojlanishi tufayli yosh bolalarda ham ongni rivojlanishi yuksalib bormoqda. Bolani ta'lim tarbiyasida ota-onasi, ustozlari va yaqinlari insonlari ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES.

1. <https://xs.uz/uz/post/yoshlar-va-talim-beqiyos-ozgarishlarning-amalij-ifodasi>
2. yberleninka.ru/article/n/yoshlar-ta-lim-tarbiyasi-va-odob-axloqi-haqida-sharq-mutafakkirlarining-qarashlari/viewer
1. Rahmonova, M. (2021). Patriotic ideas in the works by fitrat: theoretical and practical harmony. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 1466-1474.
2. Raxmonova, M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOL PSIXOLOGIYASINING KASBGA YO‘NALGANLIGI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(6), 204-206.
3. Xasanovna, R. M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOL PSIXOLOGIYASINING MUHIM KOMPONENTLARI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 394-396.
4. Xasanovna, R. M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOLLARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI. *Science and innovation*, 1(B3), 497-500.
5. Khasanovna, R. M. (2022). The uniqueness of personality traits in modern entrepreneurial women. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(6), 304-307.
6. Khasanovna, M. R. (2022). The entrepreneur's psychology of family relations.
7. Orifjonovna, J. M., & Xasanovna, R. M. (2023). OILAVIY MUNOSABATLARNING BOLALAR RUHIYATIGA TA'SIRI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 3(1), 265-267.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

Ї-ЖИЛД, 3-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-Ї, НОМЕР-3

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-Ї, ISSUE-3

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz